

BO‘LAJAK MUHANDISLARNI LOYIHALASH FAOLIYATGA TAYYORLASHDA MULTIMEDIALI KONTENTLARDAN FOYDALANISH

Axmedova Aziza Erkinovna

SamDAQU, “Axborot texnologiyalari” kafedrası o‘qituvchisi,

Annotatsiya: Faktorli modelga ko‘ra, multimedialı taqdimot insonga axborot yordamida tasir etishning yagona va zamonaviy shakli hisoblanadi. Ushbu maqolada muhandislik sohasida ta‘lim oluvchi talabalarning loyihalash faoliyatini o‘zlashtirishda multimedialı kontentlardan foydalanish samaradorligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan. Muhandislik sohasida loyihalash bosqichi asosiy bosqichlardan biri ekanligini hisobga olib multimedialı kontentlardan foydalanish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega bo‘lib qomogda.

Kalit so‘zlar: elektron muhit, muhit, multimedia, tahsil muhiti, predmetli muhit “e-learning” (“e-Learning”), “e-education”.

Аннотация: Согласно факторной модели, мультимедийная презентация является единственной и современной формой воздействия на людей с помощью информации. В данной статье представлена информация об эффективности использования мультимедийного контента при освоении проектной деятельности студентов инженерных специальностей. Учитывая, что этап проектирования является одним из основных этапов в области инжиниринга, использование мультимедийного контента сегодня приобретает большое значение.

Ключевые слова: электронная среда, среда, мультимедиа, среда обучения, предметная среда, “e-learning” (“e-Learning”), “e-education”.

Annotation: According to the factorial model, the multimedia presentation is unique and contemporary in the form of human behavior with help of information. This article presents information on the effectiveness of using multimedia content in mastering project activities of engineering students. Considering that the design stage is one of the main stages in the field of engineering, the use of multimedia content is of great importance today.

Key words: electronic environment, environment, multimedia, educational environment, subject environment, “e-learning” (“e-Learning”), “e-education”.

Hozirgi vaqtda pedagogika nazariyasi va amaliyotida elektron ta‘lim muhit fenomenini o‘rganish turli jihatlarida amalga oshirilmoqda. Elektron ta‘lim muhitining pedagogik talqinini ko‘rib chiqish uchun dastlab muhit, elektron muhit singari tushunchalar mohiyatini ko‘rib chiqmasdan turib bu maqsadga erishish imkonsiz. Tadqiq qilinayotgan muhitning yo‘nalishga ega ekanini hisobga olib, jamiyat axborot-texnologik taraqqiyoti hozirgi darajasiga muvofiq uning tuzilmaviy-funksional xarakteristikasini aniqlashtirishni zarur deb hisoblaymiz. Pedagogikada muhit muammosi xorijlik olimlar tomonidan ham tahlil qilingan. Xususan barkamol shaxsni kamolga yetkazish uchun ijodiy ta‘lim muhitini yaratish maqsadga muvofiqdir deb hisoblagan. J. Dyui ta‘lim muhitida insonni erkin tarbiyalash muammosini tahlil qilgan. U o‘z tadqiqolarida, pedagog faoliyati davomida har bir tarbiyalanuvchi – individauligini to‘la namoyon qilishi uchun maqbul sharoitlar yaratishga qaratishi lozimligiga alohida ahamiyat qaratadi. Yigirmanchi asr oxiri – yigirma birinchi asr boshiga kelib, ta‘lim muhitining ichki tuzilmasini va uning shaxsga tahsirini o‘rganishga bag‘ishlangan tadqiqot ishlari ko‘paydi. Ushbu tendentsiya yuzaga kelishiga ta‘lim sohasini insonparvarlashtirish va gumanitarlashtirish hodisalari sabab bo‘ldi. Bundan tashqari uni mahalliy va xorijlik olimlarning muhitli yondashuvga e‘tiborini qaratishi, ta‘limning shaxsga yo‘naltirilganlik tavsifining kuchayishi, axborotlashish, eko va infopsixologiya rivoji bilan izohlash mumkin [1]. Qayd etish joizki, zamonaviy pedagogikada ta‘lim muhiti tushunchasining mazmun-mohiyati ijtimoiy-madaniy makonga

mansublik, ta‘lim tizimlari, ularning unsurlari va ta‘lim jarayoni subhektlarining o‘zaro tahsirlashuvi orqali ochib beriladi. Ta‘lim muhiti mohiyati va tarkibini aniq belgilash borasida yagona yondashuv mavjud emas. SHu munosabat bilan tahkidlash joizki, ta‘lim makoni va ta‘lim muhitil tushunchalari mazmuni, ko‘lamlari va nisbati haqida bahs yuritish va uni ilmiy nuqtai nazardan o‘rganish biz uchun ko‘proq qiziqarli. Bunday deyishimizga sabab ayrim mualliflar makon kategoriyasini “muhit” so‘ziga ma‘nodosh deb biladi. Biz esa, o‘z navbatida, ta‘lim makoni tushunchasini qamrovi jihatidan ancha keng deb hisoblaymiz. Ilmiy-pedagogik tadqiqotlarda keltirilgan yondashuvlardan, bu tushuncha tahrifiga tizimlashtirish hamda ular orasida tarkibiy-ma‘noviy, funktsional va integrativ yondashuvlarni ajratib ko‘rsatish mumkin [2]. Tarkibiy-ma‘noviy yondashuv ta‘lim makonil tushunchasi mohiyatini kengroq ochish imkonini beradi. Bunda uning tarkibiga kiruvchi komponentlar, ularning bosh maqsad – shaxsni kamol toptirish va savodli qilishga erishish uchun o‘zaro aloqasi va hamkorligi tasviri va tahlili yordamiga tayaniladi. Funktsional yondashuv esa ta‘lim makoni tavsiflarini, uning hududiy mansubligi sifat va o‘ziga xosliklarini alohida ko‘rsatishni nazarda tutadi. Unga: insonning ta‘lim olish harakatlarini amalga oshirish uchun joy; ko‘plab munosabatlar va aloqalar amalga oshadigan, individ va uning ijtimoiylashuvini rivojlantirish borasida turli tizimlar (davlat, jamoat) maxsus faoliyatlar ko‘rsatadigan sotsiumdagi muayan joy deb ko‘rsatilgan. Integrativ yondashuv haqida fikrlar va uning mohiyati yuqorida tasvirlangan pozitsiyalarni sintez qilish g‘oyasi negizida

ochib beriladi. Xususan, ta'lim makoniga sotsium va jahon ta'lim makonining yaxlit integrativ birligi deya baho berilib, bu birlik normativ va stixiyali qurilgan va o'zining koordinatalar tizimiga ega deb tahriflangan. Ular shaxs voyaga yetishi turli bosqichlarida kamol topishi uchun imkoniyatlar taqdim etadi. Shunday qilib, biz —ta'lim makonil tushunchasi ko'p aspektli va bir ma'noli tahrifga ega emas degan xulosaga keldik. Uning tahkidlashicha ta'limi makoni atamasini —ta'lim muhitil tushunchasiga ma'nodosh sifatida; ta'lim va ijtimoiy amaliyotdagi voqealar masshtabi bilan bog'liq hududiy kategoriya sifatida; ta'lim sohasidagi konstruktiv faoliyat samarasi sifatida; ijtimoiy makon darajasi sifatida olinishi mumkin[3]. Bizningcha, ta'lim muhiti ta'lim makoning komponentni sifatida namoyon bo'ladi va quyida ko'rib chiqiladigan barcha muhit turlari uchun o'zak tushuncha hisoblanadi. Psixologik-pedagogik tadqiqotlarni tahlil qilishimiz natijasida chiqargan ikkinchi xulosamiz quyidagidan iborat: muhit va insonning o'zaro tahsirlashuv mexanizmi oxirigacha tadqiq etilmagan hamda u doimiy davom etuvchi jarayon bo'lib, uni har doim o'rganib borish maqsadga muvofiqdir. Fanda muhit va inson aloqaga kirishuviga oid turli kontsepsiyalar mavjud. Ularni shartli ravishda —faktorli va —molekulyar kontsepsiyalarga ajratish mumkin. Birinchisi, insonning muhit bilan aloqasini zarurat va majburiyat yuzasidan tadqiq etishni nazarda tutsa, ikkinchisi esa, subektga tanlash huquqini tadqiq etuvchi munosabtlar erkin tavsifini o'rganishga yo'naltirilgandir. Faktorli modelga ko'ra, muhit insonga tahsir etish stimuli va qo'zg'ovchisi sanalgan sharoit va komponentlar majmuasidir, muhitda - funktsiya bajaruvchi tizimlarda yuz beradigan o'zgarishlarni tasvirlash imkonini beradi. Molekulyar modelga esa makon va zamon haqidagi tasavvurlarga tayanadi, joy kategoriyasi bilan aloqador va muhitning tarkibini ifoda etadi. Qayd etib o'tilgan kontsepsiyalar esa bir birini to'ldiradi. Shunga asoslangan holda ta'lim muhitining tarkibiy tuzilmasini tavsiflaymiz va uning xususiyatlarini alohida ajratib ko'rsatamiz[4]. Keltirib o'tilgan yondashuvlar tahlili bizga shunday xulosa qilish imkonini beradi, ta'lim muhiti tarkibi quyidagi xarakteristikalar orqali belgilanishi shart: tashkil etish usuli (qanday?), o'zaro tahsir turi (kim?), potentsial (nima?). Shunga yaqin pozitsiya tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan, unda ta'lim muhit tarkibi ikki komponenti ajratib ko'rsatilgan: ta'lim jarayoni subhektlari va uning obhektlari. Birinchi komponent haqida gap ketsa, ta'lim oluvchi va o'qituvchilar tushuniladi; ikkinchi komponent boshqaruv sohasi, o'qitish vositalar, metodikalar, moddiy baza orqali namoyon bo'ladi[5]. Ushbu nuqtai nazarlarni umumlashtirib, tahkidlash joizki, aynan subhekt komponenti alohida ahamiyat kasb etadi. U muhitni tashkil etish va shakllantirishda tizim yaratuvchisi hisoblanadi. Aynan o'zaro ta'sir omili muhitni yaratish uchun zarur shart hisoblanadi: atrof olamning subyekt o'zaro ta'sirlashadigan muayyan qismi muhit sanaladi[6]. Ta'lim yo'nalishiga ega muhitning psixologik-pedagogik adabiyotda taqdim etilgan

ma'noviy tavsiflarini belgilab olamiz: voqeaviylik, vektorlilik; tizimlilik, to'yinganlik, qurilganlik, istisno sanalgan qayishqoqlikva boshqalar. Ta'lim yo'nalishiga ega muhit tarkibi, uning xossalari, tavsiflarini ifodalovchi yagona yondashuvning yo'qligi tarkibi bo'yicha bir jinsli muhitlar sinflarini tizimlashtirish va ajratib ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'lishini taqozo etdi[7]. Ayni vaqtda, qayd etish kerak, qathiy tasniflash haqidagi masala umuman to'g'ri emas. Ta'lim yo'nalishiga ega muhitlar sinflari o'zaro kesishi va bir birini to'ldirishga qodir. Ehtimol tipologiyaga ajratish uchun asos sifatida quyidagi tavsiflar tanlanishi mumkin: masshtablilik, tashkil etish usullari, bilimlarni yetkazish va ta'lim jarayoni subhektlari o'zaro tahsirlashuvi, turli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish. Bunday yondashuv esa ta'lim muhitlarining quyidagi tipologiyasini ajratib ko'rsatishga sharoit yaratdi. Shunday qilib, ta'lim muhitini ta'lim makonining tarkibiy elementi sifatida qarab, bu muhit o'z tarkibi bo'yicha bir jinsli emasligiga guvoh bo'layapmiz. Muhitning bir jinsli emasligi eng avvalo uning ko'p komponentli ekanligi bilan izohlanadi. Demak, tahsil muhiti, o'quv muhiti, ta'lim muhiti, predmetli muhit – ta'lim muhitining tarkibi sifatida qaralishi mumkin[8]. Bu holatda aytib o'tilgan tushunchalar o'rtasidagi o'zaro munosabatga baho berish va ularning o'ziga xosligini aniqlashtirish maqsadga muvofiq hisoblanadi[9]. Tahkidlash joiz, bu masala psixologik-pedagogik tadqiqot ishlarida bahsli mavzu sanaladi va Shunga munosib alohida e'tibor qaratish lozim.

1-jadval.

Ta'lim muhitlarining tipologiyasi

Sifat belgisi	Turlari
Qulayligi	Mamlakat miqyosidagi ta'lim muhiti
	Mintaqa miqyosidagi ta'lim muhiti
	Ta'lim muassasi ta'lim muhiti: (oliy o'quv yurti, professional va umumiy o'rta maktab ta'lim muhiti)
	Mashg'ulotlar bo'yicha ta'lim muhiti
Tashkil etish usullari	Bir tamoyil bo'yicha tashkil topgan muhit
	Turli xil tamoyillar bo'yicha tashkil topgan muhitlar
	Variativlik tamoyili muhiti
Bilimlar taqdim etish, ta'lim jarayoni subhektlari o'zaro tahsirlashuvi	Bilim taqdim etishga yo'naltirilgan muhitlar
	Bilimlarni mustaqil o'zlashtirishga yo'naltirilgan muhitlar
	Muhit aralash turlari
Kompyuterdan ta'lim vositasi sifatida foydalanish	Axborot-ta'lim muhiti
	Elektron axborot-ta'lim muhiti
	Adaptiv ta'lim muhiti
	Elektron ta'lim muhiti
	Multimediyali ta'lim muhiti
	Virtual ta'lim muhiti
Ochiq ta'lim muhiti	

Ta'lim muhitlarini yaratish va amaliyotga qo'llash masalalari kengroq o'rganiladigan soha bo'lib, tahsil muhitini dinamik tizim – bir-birining o'rnini

bosqichma-bosqich almashtiruvchi ta'limiy vaziyatlar yig'indisi sifatida tadqiq qilinadi. Shunday qilib, xulosa o'rnida aytishimiz mumkin, ta'lim makoni, ta'lim muhiti, tahsil muhiti, predmetli muhit tushunchalari umumiy belgilari asosida qiyoslanishi va o'zaro muvofiq deb topilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Savurbaev, A., Dangalov, N. A., Shertoyloqov, G. M., & Eshonkulov, SH. U. (2014). Algoritm rascheta perexodnogo protsessa pri udare tsilindricheskogo kolg'tsa o jestkoe poluprostranstvo. *Molodoy uchenqy*, (8), 246-250.
2. Savurbaev, A., Muxammadiev, M. T., Eshankulov, SH. U., & Guliev, A. A. (2015). Kosoy udar tsilindricheskogo kolg'tsa o jestkoe poluprostranstvo. *Molodoy uchenqy*, (1), 97-102.
3. Eshonkulov, SH., Burliev, A., & Eshonkulova, SH. (2019). Nauchno-metodicheskiy podxod k sozdaniyu elektronnoy uchebnika.
4. Zaytseva, Ye.M. *Texnologiya upravleniya razvitiem informatsionnoy kompetentnosti studentov radiotexnicheskix spetsialg'nostey: diss. kand. ped. nauk: 13.00.08. Ijevsk, 2007. 194 s.*
5. Eshonqulov, S. (2021). The Current State of Design and Development Challenges and Special Activities in the E-Learning Environment. *Central asian journal of mathematical theory and computer sciences*, 2(9), 48-50. Retrieved from <http://cajmtcs.centralasianstudies.org/index.php/CAJMTCS/article/view/10414-15.03.2024151>
6. Eshonqulov, S., Jabborov, K., Kulmatov, A., & Eshonqulova, S. (2021). Fanlarni o'qitishda zamonaviy o'qitish usullaridan foydalanish uslubiyati. *Jurnal innovatsii v nachalgi'nom obrazovanii*, 2(3).
7. Eshonqulov, S., Yetmishov, X., Eshonqulova, S., & Mamurova, G. (2021). Innovatsion texnologiyalardan ta'lim jarayonida foydalanish. *Jurnal innovatsii v nachalgi'nom obrazovanii*, 2(3).
8. Ummatovich, E. S., & Fozilovich, E. K. (2022, February). Design and training of future engineers in e-learning environment Pedagogical problems. In *Conference Zone* (pp. 92- 96).
9. Eshonqulov, S. U. (2023). Signal protsessorlarida parallellashtirish orqali algoritmi va dasturlash jarayoni.

